

A MEMÓRIA E O PRESENTE SALVAGUARDADO:

DOCUMENTAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES MODERNAS NO BAIRRO DA CAMPINA, BELÉM-PA.

BERNARDES, ISABELLA DA S. (1);

1. Centro Universitário Metropolitano da Amazônia- UNIFAMAZ. Graduanda em Arquitetura e Urbanismo. Endereço Postal. isabellabernardes.arq@gmail.com

FERREIRA, THAMIRES T. P. (2)

1. Centro Universitário Metropolitano da Amazônia - UNIFAMAZ. Graduanda em Arquitetura e Urbanismo. Endereço Postal. thamires.ferreirarq@gmail.com

GESTER, CAROLINA DE S. L. M. (3);

1. Centro Universitário Metropolitano da Amazônia - UNIFAMAZ. Curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo. Endereço Postal. carolina.gester@famaz.edu.br

RESUMO

O presente artigo aborda a importância da documentação para a preservação do patrimônio arquitetônico moderno com foco na utilização do inventário como ferramenta de salvaguarda, fazendo estudo de identificação e análise do Inventário de bens imóveis de interesse a preservação da cidade de Belém/PA de 1994 elaborado pelo Departamento de Patrimônio Histórico - DEPH da Fundação Cultural do Município de Belém - FUMBEL e com do Bairro da Campina frente a modernização arquitetônica existente no bairro, a partir do início do século XX. O artigo divide-se em quatro partes: a primeira é apresentada na introdução uma visão geral do artigo; a segunda trata-se do processo de formação e expansão do bairro da Campina até o processo de modernização; na terceira parte é abordada a relevância dos inventários como instrumentos de preservação com foco no Inventário de Belém e a quarta aborda os resultados obtidos das análises e levantamentos dos imóveis presentes no bairro da Campina. Identificou-se que a maioria das edificações modernistas não está contida no inventário de 1994, que a predominância está em uso com comércio e há modificações, principalmente no nível térreo para atender as necessidades contemporâneas do uso.

Palavras-chave: Inventário; Campina; Arquitetura moderna.

INTRODUÇÃO

Segundo o historiador Le Goff (1990), a importância da Preservação do Patrimônio Histórico pode ser associada à memória coletiva e individual, pois é por meio da memória que os indivíduos se orientam para compreender o passado, o comportamento de um determinado grupo social, cidade e nação. Nessa perspectiva, a importância do ato de inventariar está ligado diretamente aos meios de documentar, tendo como objetivo salvaguardar e produzir conhecimento, além de ser ferramenta primordial para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a preservação do patrimônio cultural.

Na fundação da cidade de Belém, os bairros da Cidade Velha e Campina se desenvolveram a partir das influências político-militar, eclesiástico e comercial o qual destaca-se no processo de expansão dos bairros, principalmente sob o da Campina que se tornou a principal centralidade urbana da cidade com atividades atacadistas e varejistas. Ambos os bairros fazem parte do Centro Histórico de Belém (CHB) com tombamento nas esferas municipal e federal, reconhecidos pelo IPHAN em 2012 compondo um conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico. O caráter simbólico, econômico e arquitetônico cujo reconhecimento de seu valor também resultou no tombamento do Centro Histórico de Belém a nível municipal em 1994.

Assim, a Fundação Cultural do Município de Belém - FUMBEL passa a desempenhar um papel fundamental na preservação por meio da Lei nº 7.709/94, a qual torna a fundação o agente mais importante no âmbito de proteção e valorização de patrimônio no município de Belém, possuindo o poder de regulamentação e intervenção de projetos que ocorrem dentro dos limites do CHB e entorno, sob sua gerência. Para isso, a instituição conta com um inventário de cadastro dos imóveis de interesse à preservação finalizado em 1994.

No que se refere à arquitetura moderna presente no CHB, a produção arquitetônica não é contemplada em sua totalidade pelo município, tendo a sua grande parcela não inventariada, apenas alguns exemplares estão presentes no Inventário de Bens imóveis de interesse à preservação da cidade de Belém. Possivelmente, isso ocorre devido o reconhecimento da produção arquitetônica moderna ainda está sendo iniciada naquele período, principalmente das obras “menores”. Segundo Espinoza e Moura (2020), no primeiro DOCOMOMO, em 1995, há a participação de Jussara Derenji e Stella Brito com a publicação intitulada “O modernismo na Amazônia: Belém do Pará”, e em 1993, acontece a obra de restauração da Escola Municipal Benvinda França de Messias, o que já mostra um movimento de reconhecimento em direção a algumas obras modernistas.

A presença apenas parcial das edificações modernistas no inventário, inviabiliza a gestão mais ampla sobre esses imóveis, no contexto do centro histórico, o uso do instrumento fica deficiente para o acompanhamento das permanências e transformações dos imóveis de caráter modernista.

Com isso, o presente artigo tem por objetivo atualizar o cadastro das edificações modernistas do inventário da FUMBEL na área que corresponde ao Bairro da Campina, com o intuito de analisar suas condições de uso e preservação.

Para isso, a pesquisa foi desenvolvida a partir de pesquisa bibliográfica e documental para o bairro de estudo; análise das fichas cadastrais existentes no Inventário de Bens Imóveis de interesse a preservação da cidade de Belém de 1994 disponibilizadas pela FUMBEL/DEPH; com o intuito de identificação das edificações modernas presentes no inventário; realização de levantamento em campo das edificações presentes na área da Campina, mapeamento a partir do cadastro da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (CODEM) e análise das edificações a partir da situação de uso e preservação das fachadas.

O conteúdo apresentado neste artigo faz parte de uma pesquisa de Iniciação Científica em andamento, o qual possui objetivo de atualizar o inventário elaborado pela FUMBEL em 1994, compreendendo todos os imóveis do bairro da Campina.

BAIRRO DA CAMPINA: DA FORMAÇÃO À MODERNIZAÇÃO.

Cidade pequena com pouca expansão geográfica, concentrava-se em dois bairros - a Cidade e a Campina -, base de uma colônia portuguesa e com população predominante de mestiços, brancos e índios: esse era o cenário da província de Belém do Grão Pará desde a sua fundação em 1616 até o início do século XIX.

O bairro da Campina desenvolve-se em paralelo ao bairro da Cidade - atual Cidade Velha -, no entanto esse desenvolvimento ocorre com aspectos diferentes. Enquanto o bairro da Cidade Velha é a base do desenvolvimento colonial, centro do poder político-militar e eclesiástico, o bairro da Campina destacava-se pelo seu aspecto econômico comercial ao longo da margem da baía sendo ainda um espaço territorial pouco explorado e com pouca probabilidade de crescimento urbano devido ao alagado do Piry, o qual ocupava boa parte do terreno do bairro. Segundo Castro (2007), aos poucos o bairro da Campina passa a se tornar mais do que uma opção de expansão territorial, passou a ser o novo foco do poder político-econômico da cidade e a partir do início do século XIX, com a drenagem e escoamento do alagado do Piry, entra em uma acentuada expansão geográfica e vai assumindo a forma atual do bairro.

No final do século XIX ao início do XX, Belém entra em desenvolvimento socioeconômico e urbanístico intensificado pelo extrativismo voltado à exploração da borracha na região amazônica promovendo mudanças na urbe, sendo esse período conhecido como Belle Époque. Com o crescimento da economia, a cidade passa a enriquecer e com a acumulação desse capital e possibilita o crescimento urbano por meio de uma nova espacialização e expansão geográfica, sendo o papel da nova burguesia belenense primordial para

tais transformações. Para atender a demanda por melhorias cobrada pela burguesia, o governo passa a investir em uma política urbana higienista e de embelezamento na cidade de Belém com motivação e modelo de modernização europeia, baseada na reforma urbana de Paris.

A cidade passa por um período de estagnação com o fim do ciclo da borracha, porém, já com o fim da Segunda Guerra Mundial e início do Governo Vargas, a modernização do país muda e é incentivada. A referência de modernidade nas construções muda de eixo, passa a ter os Estados Unidos como modelo e foca em uma nova classe composta por comerciantes, empresários e empregados liberais, que buscam por uma nova forma de morar (VIDAL, 2016). A Revolução de 1930 trouxe em seu processo de modernização transformações da forma que a Belle Époque trouxe mudanças nos setores: econômico, cultural, arquitetônico os quais interferiam diretamente no comportamento da burguesia que imitavam os costumes Europeus.

Nesse contexto, surgem as propostas de novas formas de moradias, que passam a incluir o edifício de apartamentos e as residências que incorporaram elementos e soluções da arquitetura moderna. Segundo Sarquis e Candido Neto (2003), o surto da modernidade ocorrida entre as décadas de 1930 e 1960, com a arquitetura Art Déco e a racionalista clássica, é consequência de muitas manifestações culturais e artísticas distintas que manifestaram elementos modernos, clássicos, regionais ou nacionais em distintas proporções. Em Belém, essa nova maneira de produzir arquitetura conviveu também com o estilo eclético, o qual permaneceu em voga na primeira metade do século XX.

Com o fim do Ciclo da Borracha a população mais rica foi saindo do Bairro da Cidade Velha e Campina, o que acabou contribuindo para o abandono de várias edificações, dando espaço ao comércio popular e moradores de baixa renda nesta área (TOURINHO; LIMA, 2015; PENTEADO 1973). Com isso, o centro passou a se expandir para outras áreas, como por exemplo a Avenida Presidente Vargas, que antes era uma vila de casas deterioradas e tortuosas e depois se tornou em uma importante avenida da cidade. De acordo com Chaves (2008), destaca que o incentivo à verticalização foi regulamentado através da Lei 3.450 de 6 de outubro de 1956, que determinou a altura mínima de doze pavimentos para os novos edifícios da Avenida Presidente Vargas e, para as ruas do entorno, altura mínima de dez pavimentos.

Nesse contexto de transformações da cidade, o Bairro da Campina possui edificações de diversas linguagens estéticas, como as modernas, com as obras produzidas por engenheiros de reconhecido destaque. Nas primeiras décadas do século XX a arquitetura modernista local seguia as tendências do que estava sendo produzido fora, como o art déco, estilo internacional - produzido principalmente por engenheiros – e, mais tarde, as de linguagens mais experimentais, seguindo tendências mais orgânicas, mas bem adaptadas em

terrenos de grandes dimensões. Há também a prática do característico estilo raio que o parta, com seus revestimentos coloridos e elementos arquitetônicos modernizantes em edificações tradicionais.

Atualmente, o bairro é caracterizado por um comércio popular, que para o perfil do consumidor, o mais importante é o preço baixo e a variedade das mercadorias. E para o vendedor, o foco é o lucro, e quanto menor as despesas maiores será o lucro. Assim, sendo de menor importância suas características arquitetônicas e seu estado de conservação. Portanto, em função dos próprios custos elevados de manutenção para conservação de edificações do Centro Histórico, lojistas deixam de investir na aparência dos imóveis, descaracterizando o pavimento térreo para uso comercial com abertura de vãos, inserção de placa de propaganda ocupando grande parte da fachada, fechamentos em alvenaria e instalação de toldos.

A alteração das fachadas dos estabelecimentos comerciais cumpria ainda uma outra função imprescindível dentro da lógica imediatista que presidia essas intervenções. A abertura dos vãos térreos das fachadas correspondia aos objetivos de “trazer a rua (e os clientes) para dentro das lojas” e, ao mesmo tempo, “levar a loja” (e as mercadorias) para a rua”. Aliás, no que se refere à segunda assertiva, os lojistas não se diferenciam em nada dos camelôs que disputam, com as suas barracas armadas nas áreas públicas, a atenção dos incautos.¹

Dessa maneira, os edifícios históricos do bairro vêm perdendo suas características arquitetônicas primitivas, mesmo com a existência de proteção legal da área. Desde meados do século XX, o Centro Histórico vem apresentando uma gama de problemas os quais envolvem: especulação imobiliária, incêndios, abandono de imóveis, descaracterização, demolição, falta de manutenção e presença de comércio ambulante irregular.

O INVENTÁRIO DE 1994

A paisagem urbana permite que a história da cidade seja contada através das suas formas arquitetônicas, possibilitando exprimir as experiências de uma sociedade diante da sua formação cultural, econômica e social, conforme cita:

“Na cidade-escrita, habitar ganha uma dimensão completamente nova, uma vez que se fixa em uma memória que, ao contrário da lembrança, não se dissipa com a morte. Não somente os textos que a cidade produz e contém (documentos, ordens, inventários) que fixam esta memória, a própria arquitetura urbana cumpre este papel.” (ROLNIK, 1995).

Enquanto a escrita passa a ser essencial no processo de registro da origem de riquezas das cidades e seu desenvolvimento geográfico, econômico e social, os registros da história e formação de uma cidade parte da documentação a qual serve para manter preservado as memórias e bens patrimoniais, sendo desenvolvidas em sua maior parte por organizações, instituições ou civis.

¹ Disponível em: <<http://memoriaisdameiadoisnove.blogspot.com/2010/02/via-dos-mercadores-1-introducao.html>>.

Posto isso, os inventários se tornam um dos meios mais importantes para o processo de preservação e proteção de bens culturais, sendo usados com frequência por órgãos e instituições de patrimônio, as quais apresenta-o como um instrumento de identificação e registro de bens materiais e/ou imateriais, bens móveis ou imóveis, levando em consideração características históricas, artísticas, arquitetônicas, antropológicas, entre outras. Diante disso os inventários têm por objetivo uma formação de “um banco de dados que possibilite a valorização e salvaguarda, planejamento e pesquisa, conhecimento de potencialidades e educação patrimonial” (IPHAN, 2017).

O ato de inventariar está ligado diretamente aos meios de documentar, tendo como objetivo salvaguardar e produzir conhecimento. Para tal desenvolvimento, a constituição de 1988 dispõe a responsabilidade aos três níveis governamentais - federal, estadual e/ou municipal - legislar sobre os assuntos referentes aos bens patrimoniais, mesmo na ausência de uma legislação de abrangência nacional sobre eles.

O poder municipal exerce um papel fundamental nos processos de proteção e preservação da cidade. Em Belém, destaca-se a lei de nº 7.709/94 referente a bens patrimoniais históricos, artísticos, ambiental e cultural, todos de natureza material, a qual foi a que deu o primeiro passo em estabelecer as diretrizes e normas exclusivas para o Centro Histórico de Belém (CHB), além de delimitá-lo compreendendo os bairros da Cidade Velha, Campina, Reduto, parte de Nazaré e Batista Campos e áreas de entorno que se são importantes na composição arquitetônica e paisagística da área tombada. Assim, se estabeleceu como o documento mais importante para preservação, e que serviu como base para orientação dos futuros planos da cidade de Belém. A lei ainda destaca o papel do município e da Fundação Cultural do município de Belém - FUMBEL:

Art. 2º - O Poder Público Municipal promoverá, garantirá e incentivará a preservação, conservação, proteção, tombamento, fiscalização, execução de obras ou serviços visando a valorização do Patrimônio Cultural do Município de Belém. [...] Compete à Fundação Cultural do Município de Belém a implementação da política de proteção e valorização do Patrimônio Histórico e Cultural [...]. (BELÉM, 1994).

Em complementação a lei nº 7.709/94 foi realizado entre os anos de 1992 e 1994 o inventário de Bens Imóveis do DEPH/FUMBEL, o qual abrange edificações presentes no centro histórico de Belém, sendo um desses o bairro da Campina. Este inventário é norteador das condições e características básicas de preservação dos imóveis, bem como permite a observação das alterações e permanências ocorridas durante esses anos até a atualidade.

Composto por fichas cadastrais, o Inventário de Bens imóveis de interesse a preservação da cidade de Belém contém informações acerca do tipo de entorno, tráfego, uso do solo, implantação do lote, estilo, volumetria, grau de caracterização, época de construção, estado de conservação, situação, dados históricos,

peculiaridades urbanas, valores de preservação, características arquitetônicas, morfologia e tipologia da edificação.

No que se refere às edificações modernas presentes no bairro da Campina, este Inventário de 1994 possui como opção de preenchimento em sua ficha, no quesito estilo, o “protomoderno”, deixando evidente que já levava em consideração a existência de edificações modernas e a importância de serem inventariadas. No entanto, o inventário não contempla a totalidade das edificações modernistas, sendo os imóveis inventariados, em sua maioria, os classificados nos estilos coloniais, neoclássicas e ecléticas.

Em visita realizada no Departamento de Patrimônio Histórico (DEPH) da FUMBEL, o departamento expressou a importância da atualização do inventário, visto que já se passaram 27 anos da sua publicação. Além disso, foi destacada a importância de incorporar tecnologias digitais no processo de documentação e consulta.

A VISÃO AMPLIADA SOBRE O MODERNISMO NO BAIRRO DA CAMPINA

A partir do levantamento realizado em 2021 e das análises nas fichas cadastrais do inventário de 1994, foram identificados 258 imóveis modernistas presentes no bairro da Campina, sendo que apenas 38 das edificações já estavam incluídas no inventário de 1994, elaborado pela FUMBEL. Pode-se observar a partir da figura 01 que o predomínio das edificações identificadas no inventário de 1994 tendem a estar localizadas na Av. Presidente Vargas ou em seu entorno, correspondendo as primeiras edificações de caráter modernista na cidade, sendo o primeiro eixo de modernização. Também se nota a presença de edificações localizadas no interior do bairro da Campina, de forma descentralizada.

Figura 01. Mapa com identificação dos imóveis inventariados pela FUMBEL.

Fonte: Autores, 2021 (Elaborado a partir de CODEM, 2014).

A partir do levantamento realizado em 2021 (composto por 258 imóveis), foi elaborado o mapa de uso e ocupação do solo (Figura 02). O predomínio é misto e comercial - correspondendo os de uso comercial a presença de 25,6% e de uso misto a 22,5%, dos imóveis identificados, juntos totalizam 48,1 % do bairro. Este quantitativo se relaciona com o caráter do bairro comercial, o bairro da Campina também é popularmente chamado de bairro do Comércio. O uso de serviço tem sua maior presença ao longo da Av. Presidente Vargas, o qual corresponde a 7% do total de imóveis. Apesar do caráter comercial do bairro, o uso residencial se faz presente compreendendo 36% dos imóveis, pode-se observar que as edificações de moradia estão mais concentradas em localidades próximas ao limite do bairro. Por conseguinte, as edificações sem usos representam 23,9% e estão pulverizadas no bairro, porém, é percebido que nas áreas com maior potencial comercial, localizadas em proximidade ao complexo Ver-o-Peso, todas estão em atividade. Este quantitativo

de imóveis desocupados é alerta referente à conservação desses imóveis, já que tendem a ser abandonados por seus donos, sem serviços de manutenção e propícios a vandalismo.

Figura 02. Mapa com a identificação dos usos das edificações.

Fonte: Autores, 2021 (Elaborado a partir de CODEM, 2014).

Levando em conta o grau de preservação dos imóveis identificados, a figura 03 demonstra a situação das fachadas, seguindo os critérios da FUMBEL. São consideradas as fachadas originais que mantêm a sua estrutura original, as modificadas as que sofreram alterações em sua fachada como aberturas de vão, principalmente nos térreos das edificações, mas que não se descaracterizaram e ainda podem ser percebidas como tal; e por fim, as edificações descaracterizadas as quais sofreram intervenções de forma intensa, perdendo as características arquitetônicas primitivas importantes para a sua unidade estilística, a partir de subtrações e adições grosseiras.

Figura 03. Mapa com a identificação da situação das fachadas.

Fonte: Autores, 2021 (Elaborado a partir de CODEM, 2014).

Segundo o levantamento, 61,1% das edificações encontram-se modificadas, sendo em sua maioria modificadas no pavimento térreo para adaptação de uso comercial com aberturas de vão, a adição de propagandas, as quais também corroboram para a deterioração das fachadas (Figura 04). Tais modificações ocorrem em virtude das constantes mudanças ocasionadas pelos próprios comerciantes ou moradores da área, que buscam a funcionalidade do local de acordo com o seu uso, sem considerar as condições arquitetônicas e históricas das edificações.

A quantidade expressiva de edificações modificadas demonstra a relação entre a falta de identificação e conhecimento desses imóveis frente a legislação patrimonial, com o pouco reconhecimento de sua importância cultural, o que acelera o processo de perda da produção moderna no bairro da Campina. No

entanto, apesar das crescentes modificações, os imóveis descaracterizados representam apenas 4,7% do total e as que mantêm suas características originais (34,2%). Porém, é importante considerar que a quantidade de fachadas descaracterizadas pode ser maior do que a identificada no levantamento, pois fachadas que já perderam integralmente ou a maioria das suas características modernistas, certamente não puderam ser percebidas.

No que tange às edificações inventariadas em 1994, em relação ao seu estado de conservação, alguns exemplares encontram-se atualmente sem uso e em estado de abandono como mostra a figura 04, que representa um imóvel localizado na Rua General Gurjão. No inventário de 1994, a edificação encontrava-se ocupada sob o uso comercial e em bom estado de conservação e, atualmente está desocupada e apresentando pichações, vegetações e vedação de vão.

Figura 04. Imóvel localizado na Rua General Gurjão presente no inventário em boas condições de preservação e sob o uso comercial (A) e que atualmente encontra-se sem uso e abandonado (B).

Fonte: (A) FUMBEL, 1994 e (B) Autores, 2021.

Na década de 1990, o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) estava em uso, atualmente, encontra-se desocupado e é usado como abrigo de moradores de rua e usuários de drogas, a estrutura do edifício está deteriorada e algumas esquadrias foram roubadas (Figura 05).

A **B**
Figura 05. Imóvel localizado na Av. Presidente Vargas presente no inventário ocupado e em bom estado de preservação sendo antiga sede do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social - INAMPS (A) e que atualmente encontra-se sem uso e abandonado (B).

Fonte: (A) FUMBEL, 1994 e (B) Autores, 2021.

Na Figura 06 o Edifício Bern, um dos primeiros edifícios do movimento moderno construído na década de 1940, mesmo assim não faz parte das edificações inventariadas em 1994. Atualmente encontra-se em situação de abandono.

Figura 06. Edifício Bern sem uso na Av. Presidente Vargas, bairro da Campina.

Fonte: Autores, 2021.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O bairro da Campina, em Belém, possui significativa importância para o entendimento das transformações culturais da cidade, desde períodos mais remotos, o bairro vem se transformando e se adaptando às necessidades da sociedade local. A partir disso, é verificada uma paisagem heterogênea, que de maneira geral, convive de maneira harmoniosa.

O reconhecimento legal do CHB pelos órgãos de preservação como uma área especial no contexto da cidade, deve ser acompanhado de uma diversidade de ferramentas para a manutenção de seus valores culturais. A documentação e o monitoramento da área, visando o controle das transformações urbanísticas e arquitetônicas é essencial para tal manutenção. A partir do movimento atual de reconhecimento dos bens remanescentes da arquitetura moderna para o patrimônio cultural da cidade, deve ser intensificado o interesse por pesquisas e documentações com essa temática.

De acordo com os levantamentos atuais realizados no bairro da Campina, pode-se perceber que diversas edificações (inventariadas em 1994 ou não) encontram-se sem uso e em estado de abandono. Quanto à descaracterização dos imóveis localizados na área, observou-se nos pavimentos térreos, a intensificação do uso comercial sendo um dos principais responsáveis por múltiplas modificações na tipologia dos imóveis, a abertura de grandes vãos soma-se a instalação de grandes letreiros na fachada. Assim, a descaracterização dos imóveis, sobretudo nas fachadas e no pavimento térreo são executadas conforme os interesses dos comerciantes visando unicamente a venda e não a preservação da edificação. As modificações são feitas de maneira autônoma, com soluções rápidas e econômicas e provavelmente irregulares, sem a presença de profissional de arquitetura e sem aprovação dos órgãos competentes.

Estima-se que os resultados obtidos nesta pesquisa possam contribuir para a ampliação e reconhecimento da arquitetura moderna em Belém, a qual vem sofrendo com a ausência de políticas públicas voltadas para sua salvaguarda. Em destaque, a importância do uso de inventário frente à produção a essa produção arquitetônica, o qual deve ser usado como ponto de partida no processo.

REFERÊNCIAS

BELÉM. **Lei nº 7.709**, de 18 de maio de 1994. Dispõe sobre a preservação e proteção do Patrimônio Histórico, Artístico, Ambiental e Cultural do Município de Belém e dá outras providências. Disponível em: http://www.belem.pa.gov.br/segep/download/coletanea/PDF/n_urban_p/patr_hist.pdf. Acesso em: 07 mar. 2021.

CARDOSO, Andréia Loureiro. **A valoração como patrimônio cultural do <<Raio que o parta>> expressão do modernismo popular, em Belém/PA**. Dissertação (Mestrado em Preservação do Patrimônio Cultural) IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Disserta%2B%C2%BA%2B%C3%BAo%20Andr%2Beia%20Loureiro%20Cardoso.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2021.

CARDOZO, Beatriz dos Santos; NAVEGANTES, Rafaelle da Silva Gomes dos; CHAVES, Celma. PATRIMÔNIO MODERNO NA CIDADE DE BELÉM: UM ESTUDO SOBRE SUA PERMANÊNCIA E DESTRUÇÃO... In: **Anais do 6º Seminário Ibero-americano Arquitetura e Documentação**. Anais... Belo Horizonte (MG) UFMG, 2020. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/seminarioarqedoc2019/217419-PATRIMONIO-MODERNO-NA-CIDADE-DE-BELEM--UM-ESTUDO-SOBRE-SUA-PERMANENCIA-E-DESTRUICAO>. Acesso em: 02 mai. 2021.

CASTRO, Fábio Fonseca de. Algumas notas sobre o bairro da campina. **folha da campina**, histórias e imagens do bairro da Campina, Belém-Pará. Belém (PA), p. 16, 2007. Disponível em: <https://livrosdefotografia.org/publicacao/@id/18238>. Acesso em: 4 abr. 2021.

CHAVES, Celma. **Arquitetura, modernização e política entre 1930 e 1945 na cidade de Belém**. Vitruvius, n.8, 2008a. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/08.094/161>. Acesso em: 03 mai. 2021.

CHAVES, T. A. P. V. **Isto não é para nós? Um estudo sobre a verticalização e modernidade em Belém entre as décadas de 1940 e 1950**. Dissertação (Mestrado em História Social da Amazônia) - Universidade Federal do Pará, Belém, 2008.

CRAVEIRO, Matheus do Rosário Marques. **SIG patrimonial do bairro da Cidade Velha, Belém – Pa**. Orientador: Tabilla Verena da Silva Leite. 2020. 132 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Cartográfica e Agrimensura) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Belém, PA, 2020. Disponível em: bdta.ufra.edu.br/jspui//handle/123456789/1363. Acesso em: 10 abr. 2021.

DERENJI, Jussara da Silveira. **Modernismo na Amazônia: Belém do Pará, 1950/70**. *Arquitextos*, São Paulo, ano 02, n. 017.04, Vitruvius, out. 2001. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/index.php/revistas/read/arquitextos/02.017/838>. Acesso em: 10 mar. 2021.

ESPINOZA, J. C. H.; MOURA, A. P. (org.). **Universalidade e diversidade do movimento moderno em arquitetura e urbanismo no Brasil**. DOCOMOMO BRASIL. Salvador, BA: Instituto de Arquitetos do Brasil. Departamento da Bahia, PPGAU/UFBA, 2020. 98 p. : il. disponível em: https://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2020/04/LIVRO_ANAIS-I-DOCOMOMO-BRASIL.pdf. Acesso em: 26 jun. 2021

IPHAN. Inventários de bens culturais. **Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**. Brasília, S.A. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/421>. Acesso em: 10 abr. 2021

MORHY, Samia; LIMA, José Júlio. **Modernização e destruição arquitetônica do Bairro da Campina, Belém do Pará**. Revista Amazônia

Moderna, Palmas, V.2, n.1, p. 20-39, abr/set. 2018. Disponível em: <https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/amazoniamoderna/article/view/6205>. Acesso em: 02 abr. 2021.

NOGUEIRA, Antonio Gilberto Ramos. **Inventários, espaço, memória e sensibilidades urbanas**. Educar em Revista, [S.l.], v. 31, n. 58, p. p. 37-53, oct. 2015. ISSN 1984-0411. Disponível em: <<https://revistas.ufpr.br/educar/article/view/43471/26994>>. Acesso em: 20 de Abr. 2021.

ROLNIK, Raquel. O que é cidade. 4o reimpressão da 1. Ed. São Paulo: Brasiliense, 1995. 203p. E-book.

SARQUIS, Giovanni Blanco. **A arquitetura como expressão da modernidade em Belém entre 1930 e 1964**. Caderno de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Universidade Mackenzie. São Paulo, n.1, pg.29-51, 2003. In: <http://mackenzie.com.br/dhtm/seer/index.php/cpgau/article/viewArticle/127>. Acesso: 11 abr. 2021.

SARQUIS, Giovanni Blanco; NETO, Candido Malta Campos. **Redescobrimo o Art Déco e o racionalismo clássico na arquitetura belenense**. Arqutextos, São Paulo, ano 03, n. 032.08, Vitruvius, jan. 2003. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arqutextos/03.032/719>. Acesso em: 26 jun. 2021.

SOUSA, Priscila Carvalho Mendes de. **A importância do patrimônio histórico como instrumento de preservação da memória**. [s.d]. Disponível em: <https://monografias.brasilecola.uol.com.br/historia/a-importancia-patrimonio-historico-como-instrumento-preservacao.htm>. Acesso em: 20 jun. 2021.

TOURINHO, Helena Lúcia Zagury; Lima, Davina Bernadete Oliveira. **Planos Urbanos e Centro Histórico de Belém**. Cadernos de Arquitetura e Urbanismo, v.22, n.30, p.46-63, 2015.

VIA DOS MERCADORES - BELÉM, PARÁ (2002). Disponível em: <<http://memoriaisdameiadoisnove.blogspot.com/2010/02/via-dos-mercadores-1-introducao.html>>. Acesso em: 10 de Fev. 2021.

VIDAL, Celma Chaves Pont. **Experiências do moderno em Belém: construção, recepção e destruição**. VIRUS, São Carlos, n.12, 2016. Disponível em: <<http://143.107.236.240/virus/virus12/?sec=4&item=11&lang=pt>>. Acesso em: 10 de Fev. 2021.